

**СКРЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ АВДЕЕВКИ: ИЗУЧЕНИЕ МЕСТ
МАССОВЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
И СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В КОНТЕКСТЕ ОККУПАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА**

© 2026 С.А. Чистякова

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный педагогический университет им. В. Шаталова»

Данное исследование посвящено реконструкции событий периода оккупации Авдеевки войсками нацистской Германии (1941-1943). В качестве источников используются Акт Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) от 18 сентября 1943 года, «Книга скорби Украины. Донецкая область. Т.1.», краеведческая повесть «Бахмутский шлях» М.М. Колосова, издание «Трагические страницы истории (1941-1943 гг.). В назидание потомкам» и топографические карты. Анализ Акта ЧГК позволяет установить факты массовых расстрелов и зверств. «Книга скорби Украины» дополняет архивные данные, идентифицируя жертв. Повесть М.М. Колосова предоставляет сведения о сопротивлении населения и жестокости оккупантов. Сопоставление литературного источника с архивными данными позволяет реконструировать картину событий с разных точек зрения. Анализ топографических карт используется для локализации мест захоронений и установления связи между расположением объектов. Несмотря на ограниченный доступ к местам захоронений из-за боевых действий, анализ доступных источников реконструирует трагические события и способствует сохранению исторической памяти о жертвах нацистской оккупации в Авдеевке и окрестностях.

Ключевые слова: оккупация Авдеевки, массовые захоронения, жертвы нацистской оккупации в Авдеевке, геноцид советского народа.

Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью восстановления исторической правды о преступлениях нацистского режима, идентификации жертв и увековечивания их памяти. Изучение мест массовых захоронений позволяет реконструировать детали оккупационного режима, выявить механизмы геноцида и преступлений против человечности, а также раскрыть роль местных коллаборационистов в реализации нацистской политики.

Цель работы – воссоздать картину злодеяний против гражданского населения и советских военнопленных на основе сравнительного анализа различных источников.

Методологическую основу исследования составляют принципы историзма, объективности и системности. Применяются сравнительно-исторический, аналитический, картографический и ландшафтный методы исследования.

Научная новизна работы заключается в комплексном анализе мест массовых захоронений в окрестностях Авдеевки как отражения оккупационной политики Третьего рейха, основанном на междисциплинарном подходе с использованием разнообразных источников.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов для увековечивания памяти жертв нацизма, создания мемориальных комплексов и разработки образовательных программ по региональной истории Второй мировой войны.

Основная часть. В 1938–1961 гг. Авдеевка была центром Авдеевского района Сталинской области, позже (с 1962) Донецкой области. Статус города Авдеевка получила с 16 ноября 1956 г. в результате слияния двух поселков городского типа – Авдеевки Первой («Старая Авдеевка») и Авдеевки Второй («Химик»). В 1963 г.

Авдеевка стала городом районного подчинения, до 1990 г. она административно подчинялась Ясиноватскому городскому совету. Статус города областного подчинения Авдеевка получила 28 ноября 1990 г.

С 21 октября 1941 года по 8 сентября 1943 года город был оккупирован нацистской Германией.

Для сравнительного анализа мы возьмем четыре источника, а именно: документ архива Российской Федерации (акт ЧГК), массово-политическое издание «Книга скорби Украины. Донецкая область. Т.1.» (изд. 2001 г. под ред. И.А. Герасимова и О.М. Гурбич), краеведческая повесть «Бахмутский шлях» (изд. 1956 г., автор М.М. Колосов, переиздавалась в 1958 и 1973) и «Трагические страницы истории (1941–1943 гг.). В назидание потомкам» (изд. 2012 г. Донецким областным отделением общества «Украина-Израиль»).

Нами была изучена информация из ГА РФ (Р-7021, Оп. 72, Д.16) – Материалы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков причиненных мирным советским гражданам на территории Авдеевского района Сталинской области.

Акт ЧГК от 18 сентября 1943 года, поселок Авдеевка Сталинской области.

«...За время оккупации территории Авдеевского р-на с 2-го октября 1941 г. по 8 сентября 1943 г., по Авдеевскому району было замучено и расстреляно свыше 300 человек фашистскими гадами и полицией, которая активно помогала в выявлении лучших людей нашей Родины. Комиссии по раскопке расстрелянных советских граждан 17-18 сентября 1943 г., удалось разыскать 113 человек зверски замученных фашистскими извергами. Все 113 человек были зарыты на свалке конского кладбища...» [2, с. 2]. Первая группа 14 человек из партизанского отряда (некоторые фамилии установлены) 4 декабря в 5 часов вечера были замучены и расстреляны полицией из местных. Затем еще 1 человек (опознан).

«...В январе месяце 1942 г. Были расстреляны 27 человек евреев, в том числе были дети возрастом 2-х, 8, 10 лет. Остальные старшего возраста. Во время раскопки был найден ребенок 2-х лет на руках матери и по установлению врачебной комиссии, ребенок был зарыт живым...» [2, с. 2]. Затем 28 февраля 1942 года расстреляли 12 коммунистов (некоторые опознаны).

«...весной 1943 г. за порезку кабеля телефонного были зверски замучены, а потом расстреляны 13 товарищей, среди которых были юноши 10-12 лет...» [2, с. 2].

В апреле было расстреляно 6 человек проживающих в селе Бердичи. Согласно свидетельствам очевидцев, кроме односельчан-полицаяв фашистам помогали местные казаки.

«...В апреле м-це 1943 г. трижды проклятыми казаками были расстреляны 35 товарищей, из них большинство 11-12,13 летние юноши...» [2, с. 2].

Теперь для сравнения изучим материал «Книги скорби Украины».

«...21 октября 1941 года в Авдеевку вступили немцы. И сразу начали устанавливать «новый порядок». Все жители с десятилетнего возраста должны были зарегистрироваться на бирже труда и ежедневно выходить на принудительные работы. Был введен комендантский час. На заборах, стенах домов замелькали приказы, распоряжения, предупреждения. Почти каждый день из песчаного карьера слышны автоматные очереди: расстреливали наших людей» [6, с. 89]. Книга, в свою очередь, ссылается на ГА ДНР Ф Р-1836, оп.1, д. 32. л. 5а.

«...17 и 18 сентября в Авдеевке работала государственная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников в период временной оккупации. В эти дни проводились раскопки мест, где немцы расстреливали

советских патриотов. На конском кладбище было захоронено 14 человек. Среди них родные и близкие узнали останки А.И. Полянского и двух его сыновей, Матрены Полянской, Александра Ширина и П. Лымаря. В расстреле этих людей непосредственное участие, кроме немцев, принимали полицаи Токмаков, А. Толстой и А. Сапронов. Здесь же нашли еще одно захоронение 27 расстрелянных евреев. Кроме стариков и женщин, в яме были дети в возрасте от 2 до 10 лет. На руках у матери находился грудной ребенок. По установлению врачебной комиссии, он был зарыт в землю живым...» [6, с. 92-93].

Следует заметить, что информация, собранная для издания книги, максимально точно совпадает с архивным документом, за исключение возраста заживо зарытого в землю ребенка на руках у матери. Эту неточность повторило следующее издание, а именно «Трагические страницы истории». Приведем конкретные цитаты.

«21 января 1942 года оперативная команда 6 очистила от евреев Авдеевку. На конском кладбище найдено захоронение 27 расстрелянных евреев. Кроме стариков и женщин в яме были дети от 2 до 10 лет. На руках одной из матерей находился грудной ребенок. Как установила медицинская комиссия, он был зарыт в землю живым» [7, с. 33].

Теперь сравниваем уже имеющуюся информацию с текстом «Книги скорби Украины». В списке установленных фамилий по Авдеевскому району мы видим несколько еврейских семей (4, 3 и 3 человека). Четыре человека – это семья Мордкович, немолодые люди, двое мужчин и две женщины [6, с. 104]. Семья из трех человек – Лившиц, двое мужчин и женщина, возраст не указан. И еще семья из трех человек – это семья Шеховцовых, где отец (русский), мать (еврейка) и дочь 1940 года рождения. Таким образом настоящий возраст ребенка можно считать установленным – два года [6, с. 104]. Акт ЧГК от 18 сентября 1943 года это подтверждает [2, с. 2]. Необходимо заметить, что в Центральной Базе данных имен жертв Шоа этих фамилий нет [8].

Здесь можно добавить и тот факт, что расстрел был 20 января 1942 года, а не 21, как указано в архивном документе. Также в этот день вместе с евреями были расстреляны русские и украинцы, медработники и домохозяйки, о чем свидетельствует «Книга скорби Украины» [6, с. 89-104]. Здесь же имеются установленные фамилии жителей села Бердичи. Всего в этой книге есть имена 230 из, предполагаемых 300, жителей авдеевского района, жертв нацистов. Так же необходимо заметить, что в «Книге скорби» указаны некоторые фамилии расстрелянных жителей села Бердичи, о которых так же сказано в акте ЧГК.

Для иллюстрации событий оккупации Авдеевского района мы возьмем одноименную повесть из книги «Бахмутский шлях». Эта книга о борьбе мальчишек Донбасса с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Реальные истории из жизни легли в основу повести Михаила Макаровича Колосова, уроженца Авдеевки, советского писателя и журналиста, фронтовика.

«– Герр комендант господин фон Шварц сказал, что он требует от вас соблюдения порядка. – Рыжий развернул листок и стал читать: – Хождение разрешается до восьми часов вечера. За появление на улице позже этого времени – расстрел. Всем сегодня же сдать оружие. При обнаружении несданного оружия – расстрел. Всем коммунистам в течение завтрашнего дня зарегистрироваться в комендатуре. За невыполнение этого приказа – расстрел. Всем евреям носить на левой руке белые повязки с черной шестиконечной звездой. За появление на улице без повязки – расстрел...» [3, с. 23].

Так же в повести рассказывается о том, что с первых дней оккупации в поселке и его окрестностях начал действовать партизанский отряд. Партизаны собирали

информацию о дислокации вражеских соединений, распространяли среди населения сводки Совинформбюро, листовки.

Установленный и заактивированный факт расстрела евреев подтверждает и отрывок из этой же повести: «...А фашисты в этот момент стали особенно зверствовать. Расстреляли всех евреев, которые до этого ходили с повязками на рукавах. Стали устраивать облавы на базарах: оцепят, подгонят машины и увезут всех в лагерь – строить дорогу или копать противотанковые рвы, траншеи. [3, с. 82].

Проведем сравнительный анализ двух источников. Берем часть из архивного документа и сравниваем с отрывком из повести. Архив: «...весной 1943 г. за порезку кабеля телефонного были зверски замучены, а потом расстреляны 13 товарищей, среди которых были юноши 10–12 лет...» [2, с. 2].

А теперь как эти же события описываются в повести: «– Одна детвора. – Повысил голос, чтобы все слышали: – Но, вы! Имейте в виду – работать пришли! Чтоб без баловства! А то живо плетки отведаете. – А что делать будем? – раздался чей-то голос. – Окопы рыть, – ответил полицай с желто-белой повязкой на руке, которому староста сказал, чтоб он отвел нас к месту работы...» [3, с. 99].

«Вдоль дороги тянулся толстый резиновый кабель. Митька вдруг приподнял лопату и, проговорив: «Шпрехают, черти, наверное», с силой рубанул. Концы кабеля змеей изогнулись, расплзлись в разные стороны, сверкнув туго набитыми внутренностями – металлическими жилами» [3].

В повести рассказывается как фашисты построили в ряд этих самых подростков, которых привели для рытья окопов, и вызвали из строя каждого пятого. Таким образом «...Тринадцать человек «пятых» солдаты, прижимая к груди автоматы, в упор расстреливали ребят. Те с криком падали на землю, скатывались с бруствера в ров...» [3, с. 101]. В «Книге скорби Украины» есть список нескольких десятков фамилий учащихся.

По результатам работы ЧГК в 1943 году «... Расстрелянные подпольщики и жертвы фашизма были похоронены в братской могиле на городском кладбище, где под сенью деревьев установлен памятник» [6, с. 93].

К нашему огромному сожалению, в связи с военной обстановкой в нашем регионе, мы не можем предоставить подробную информацию о захоронении – города нет, проезд запрещен. Можем только утверждать, что на территории городского кладбища имеется братская могила. Памятник установлен в 1975 году, к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сохранилось фото памятника тех дней. Имеются ли таблички с установленными фамилиями нам не известно.

Есть в повести Колосова еще один сюжет которого нет в архивных документах, однако, судя по описанию местности, это более чем реально. Сразу отметим, что автор намеренно изменил некоторые названия, впрочем, они хорошо узнаются.

«...Километрах в пяти от Андреевки на территории третьего участка совхоза «Комсомолец» разместился огромный лагерь военнопленных. Бывшие конюшники и большую площадь вокруг них немцы огородили двумя рядами колючей проволоки, туда были загнаны тысячи людей. Глубокий овраг за лагерем превратился в кладбище – сюда ежедневно сваливали десятки трупов умерших и расстрелянных немцами пленных красноармейцев. Пленных гоняли на работу – ремонтировали железную дорогу...» [3, с. 70].

Изучив такие карты как: Военно-топографическая карта Российской Империи 1846–1863 гг. [4], карта РККА М-37 (В). Донбасс [5], административная немецкая карта Сталинской области 1942 года [1], а также современную карту нашего края, можно сделать вывод, что, согласно обозначениям, в Авдеевском районе действительно был

совхоз «Комсомольская правда» (Комсомолец) и хутор Водяной, сегодня это поселок Опытное, километрах в пяти от Авдеевки (Андреевки) был скотный двор с каменными и деревянными строениями (в последствии лагерь для военнопленных), овраги за территорией скотного двора. Наличие конского кладбища объясняется тем, что в совхозе «Комсомольская правда» держали лошадей. А также недалеко, точнее в совхозе им. Октябрьской революции (сегодня поселок Пески) еще в тридцатых годах прошлого века был конезавод и ипподром, о чем свидетельствует все та же карта РККА М-37 [5]. Также в повести есть описание местности – ставки, овраги, через которые они бегали в лагерь, где делились с советскими военнопленными, когда едой, а когда листовкой. Наличие песчаных карьеров в этой местности подтверждается обозначениями на вышеуказанных картах, а также такими топонимами как: река Песчаная, балка Песчаная, хутор Песчаный (он же сегодняшний поселок Пески) [4]. Для подтверждения нашей теории была сделана сводная карта, полученная путём наложения карты РККА (километровка) на современную, где предположительно находился лагерь для военнопленных и, соответственно, недалеко в овраге находится массовое захоронение.

Закключение. Обобщая все выше сказанное, мы можем сделать выводы:

- 1) художественная литература может быть хорошим дополнением к архивным документам;
- 2) на настоящее время еще многие имена жертв геноцида советского народа на территории нашего края остаются неизвестными и не увековеченными как в центрах Холокоста так и поместных памятниках;
- 3) на территории Авдеевского района, возможно, находился лагерь для советских военнопленных о котором нет сведений, и мы считаем, что эта информация требует дальнейшего изучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Административная немецкая карта Сталинской области 1942 года: на нем. яз. – 1 : 350 000. – 30.3 x 41.5 см. – Изображение : картографическое, двухмерное, электронное // ЭтоМесто : старые карты России и мира онлайн [сайт]. – Загл. с экрана. – URL: http://www.etomesto.ru/map-donbass_stalinskaya-obl-1942/?y=48.055982&x=37.676660 (дата обращения: 23.09.2025).
2. Акт Чрезвычайной Государственно Комиссии от 18 сентября 1943 года, поселок Авдеевка Сталинской области. «Материалы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков причиненных мирным советским гражданам на территории Авдеевского района Сталинской области» // ГА РФ Р-7021, Оп. 72, Д.16. Л. 3
3. Колосов М. М. Бахмутский шлях / М. М. Колосов. // ЛитЛайф: [сайт]. – URL: <https://litlife.club/books/170866/read> (дата обращения: 08.08.2025).
4. Военно-топографическая карта Российской Империи 1846–1863 гг. – Масштаб: 3 версты в 1 дюйме. – Изображение: картографическое, двухмерное, электронное // ЭтоМесто: старые карты России и мира онлайн [сайт]. – Загл. с экрана. – URL: <http://www.etomesto.ru/shubert-map/27-16/> (дата обращения: 23.09.2025).
5. Карта РККА Донбасса и Ростовской области, километровка : [1939–1943]. – масштабом 1:100000. – Изображение: картографическое, двухмерное, электронное // Это Место: старые карты России и мира онлайн [сайт]. – Загл. с экрана. – URL: http://www.etomesto.ru/map-donbass_ugo-vostok-rkka/?y=48.095440&x=37.681277 (дата обращения: 23.09.2025).
6. Книга скорботи України: Донецька область. Т 1 / ред. кол. : І. А. Герасимов [та ін.]. – Донецьк: Алан, 2001. – 704 с.
7. Гаврюнина В. А. Трагические страницы истории (1941–1943 гг.). В назидание потомкам: к 70-летию геноцида еврейского населения Донецкой области во время нацистской оккупации / В. А. Гаврюнина, Л. Ю. Сапрыкина. – Донецк: Ваш имидж, 2012. – 79 с.
8. Центральная База данных имен жертв Шоа // Яд Вашем: мемориальный комплекс истории Холокоста: [сайт]. – URL: <https://collections.yadvashem.org/ru/names> (дата обращения: 08.08.2025).

REFERENCES

1. Administrativnaya nemetskaya karta Stalinskoy oblasti 1942 goda : na nem. yaz. [Administrative German map of the Stalin region in 1942 : in German.]. 1 : 350 000. 30.3 x 41.5 sm. Izobrazhenie : kartograficheskoe, dvuxmernoe, e`lektronnoe. E`toMesto : stary`e karty` Rossii i mira onlajn. – URL: http://www.etomesto.ru/map-donbass_stalinskaya-obl-1942/?y=48.055982&x=37.676660. (In Russian)
2. Akt Chrezvy`chajnoj Gosudarstvenno Komissii ot 18 sentyabrya 1943 goda, posyolok Avdeevka Stalinskoy oblasti. «Materialy` o zlodeyaniyah nemeczko-fashistskix zaxvatchikov prichinyonny`x mirny`m sovetskim grazhdanam na territorii Avdeevskogo rajona Stalinskoy oblasti» [The act of the Extraordinary State Commission of September 18, 1943, the village of Avdiivka, Stalin region. «Materials about the atrocities of the Nazi invaders inflicted on peaceful Soviet citizens in the territory of the Avdeevsky district of the Stalin region»]. GA RF R-7021, Op. 72, D. 16. L. 3 (In Russian)
3. Kolosov, M.M. Bakhmutskij shlyakh. [The Bakhmut shlyakh.]. LitLajf. URL: <https://litlife.club/books/170866/read> (In Russian)
4. Voenno-topograficheskaya karta Rossijskoj Imperii 1846–1863 gg. [Military topographic map of the Russian Empire 1846-1863.] Masshtab : 3 versty` v 1 dyujme. Izobrazhenie : kartograficheskoe, dvuxmernoe, e`lektronnoe. E`toMesto : stary`e karty` Rossii i mira onlajn. URL: <http://www.etomesto.ru/shubert-map/27-16/> (In Russian)
5. Karta RKKK Donbassa i Rostovskoj oblasti, kilometrovka : [1939–1943]. [Map of the Red Army of Donbass and the Rostov region, kilometer : [1939-1943]]. masshtabom 1:100000. Izobrazhenie : kartograficheskoe, dvuxmernoe, e`lektronnoe. E`toMesto : stary`e karty` Rossii i mira onlajn. URL: http://www.etomesto.ru/map-donbass_ugo-vostok-rkka/?y=48.095440&x=37.681277 (In Russian)
6. Kniga skorboti Ukraїni : Donecz`ka oblast` [The book of sorrow of Ukraine : Donetsk region.]. T. 1. Donecz`k : Alan, 2001. 704 p. (In Ukrainian)
7. Gavryunina, V.A., Sapry`kina, L.Yu. (2012) Tragicheskie stranicy istorii (1941–1943 gg.). V nazidanie potomkam. : k 70-letiyu genocida evrejskogo naseleniya Doneczkoj oblasti vo vremya nacistskoj okkupacii [Tragic pages of history (1941-1943). For the edification of posterity. on the 70th anniversary of the genocide of the Jewish population of Donetsk region during the Nazi occupation]. Doneczk : Vash imidzh. 79 p. : fot. ISBN 978 966 74 71 19. (In Russian)
8. Central'naya Baza dannyx imen zhertv Shoa [Central Database of names of Shoah victims] // Yad Vashem : memorial`ny`j kompleks istorii Xolokosta. URL: <https://collections.yadvashem.org/ru/names> (In Russian)

HIDDEN PAGES OF AVDEEVKA'S HISTORY: STUDY OF MASS GRAVES OF CIVILIANS AND SOVIET PRISONERS OF WAR IN THE CONTEXT OF THE OCCUPATION POLICY OF THE THIRD REICH

S.A. Chistyakova

This study is devoted to the reconstruction of events during the occupation of Avdiivka by Nazi Germany (1941–1943). The sources used are the Act of the Extraordinary State Commission of September 18, 1943, «The Book of Sorrow of Ukraine. Donetsk region. Vol.1.», the local history story «Bakhmutsky shlyakh» by M.M. Kolosov, the publication «Tragic pages of History (1941-1943)». For the edification of descendants" and topographic maps. The analysis of the CHGK Act makes it possible to establish the facts of mass shootings and atrocities. The «Book of Sorrow of Ukraine» supplements the archival data, identifying the victims. Kolosov's story provides information about the resistance of the population and the brutality of the occupiers. Comparing a literary source with archival data makes it possible to reconstruct the picture of events from different points of view. The analysis of topographic maps is used to localize burial sites and establish a connection between the location of objects. Despite the limited access to burial sites due to the fighting, the analysis of available sources reconstructs tragic events and helps preserve the historical memory of the victims of the Nazi occupation in Avdiivka and the surrounding area.

Key words: occupation of Avdeivka, mass graves, victims of the Nazi occupation in Avdeivka, genocide of the Soviet people.

Поступила в редакцию 14.01.2026 г.

Чистякова Светлана Алексеевна

аспирант кафедры философии и истории,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
педагогический университет им. В. Шаталова»,
г. Горловка, ДНР, РФ.
E-mail: cbetlana789@gmail.com

Chistyakova Svetlana Alekseevna

postgraduate student at the Department of Philosophy and
History.
FSBEI HE «Donetsk State Pedagogical University named
after V. Shatalov», Gorlovka, DPR, RF.
E-mail: cbetlana789@gmail.com